

TARBIYACHINING INNOVATSION YONDASHUVI-BOLA TA'LIMI VA RIVOJLANISHIDA INNOVATSION YETAKCHI OMIL SIFATIDA

Tursunaliyeva Dildoraxon Abdurasul qizi

Namangan davlat pedagogika instituti 70110201-Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
(Maktabgacha ta'lim)mutaxassisligi 1-bosqich magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14281960>

Annotatsiya. Maqolada maktabgacha ta'lim tashkilotlarini bola ta'limi va rivojlantirishida innovatsion yondashishlar xususiyatlari, tarbiyachining innovatsion faoliyatining o'rni va ahamiyatiga doir masalalari va ularning yechimlari haqida yoritiladi.

Kalit so'zlar. innovatsiya, metod, ijtimoiy faoliyat, davlat standartlar, zamonaviy mexanizm, texnologiya, internet, ta'lim resurslari

Abstract. The article describes the characteristics of innovative approaches to child education and development of preschool educational organizations, issues related to the role and importance of innovative activity of educators and their solutions.

Keywords: innovation, method, social activity, state standards, modern mechanism, technology, internet, educational resources

Аннотация. В статье описаны характеристики инновационных подходов к образованию детей и развитию дошкольных образовательных организаций, вопросы, связанные с ролью и значением инновационной деятельности педагогов и пути их решения.

Ключевые слова: инновация, метод, социальная деятельность, государственные стандарты, современный механизм, технология, Интернет, образовательные ресурсы.

Innovatsiya lug'aviy jihatdan jihatdan "inoyatsly "innovatsiya" a tushunchasi tushunchasi ingliz tilidan tarjima qilinganda ("innovation") "yangilik kiritish" degan ma'noni anglatadi."Innovatsiya" tushunchasi mazmunan aniq holatni ifodalaydi. Qo'shimcha qilib aytsak innovatsiya-muayyan tizimning ichki tuzilishini o'zgartirishga qaratilgan faoliyatdir.

Innovatsion o'qitish yangicha o'qitish tizimi va ta'lim oluvchilarni yangi kiritilgan texnologiyalar asosida o'qitish jarayoni

Innovatsion ta'lim (ingl. "Innovation" - oluvchida yangi g'oya, me'yur, qoldalami yaratish, o'zga shaxslar tomonidan yaratilgan ilg'or g'oyalarni, me'yur, qoldalami tabiiy qabul qilishga oid sifatlarni, malakalarni shakllantirishimkoniyatini yaratadigan ta'lim.

Innovatsion yondashuvlar deganda, ta'lim va tarbiya jarayonida yangi, ilg'or metodlar, texnologiyalar va g'oyalarni joriy etishni tushunishimiz mumkin. Tarbiyachining innovatsion yondashuvi esa bola tarbiyasi va ta'limi sohasida ilg'or pedagogik metodlarni qo'llash, bolaning shaxsiy xususiyatlarini inobatga olish, uning ijtimoiy va madaniy rivojlanishiga yordam berish maqsadida ishlab chiqilgan yangi strategiyalarni tatbiq etishni anglatadi. Tarbiyachining pedagogik faoliyatga innovatsion yondashuvi uning mashg'ulotlarda qo'llayotgan metod va texnologiyalarini ifodalaydi. Yangiliklar o'zgaruvchan bo'lib, har bir davrning olimlari innovatsiyani o'rganishga harakat qilishgan, shu jumladan, pedagog faoliyatining innovatsion xarakter kasb etishiga erishish masalasini o'tgan asrning 60-yillaridan boshlab jiddiy o'rganila boshlagan. Xususan, X.Barnet, J.Basset, D.Gamilton, N.Gross, R.Karlson, M. Maylz, A.Xeyvlok, D.Chen, R.Edem, F.N. Gonobolin, S.M. Godnin, V.I.Zagvyazinskiy, V.A.Kan-

Kalik, N.V.Ko‘zmina hamda V.A.Slastenin kabi tadqiqotchilar tomonidan olib borilgan ishlarda innovatsion faoliyat, pedagogik faoliyatga innovatsion yondashish, innovatsion g‘oyalarni asoslash va ularni amaliyotga samarali tadbiiq etish, xorijiy mamlakatlar hamda respublikada yaratilgan pedagogik innovatsiyalardan xabaror bilish orqali pedagog faoliyatida ulardan faol foydalanish borasidagi amaliy harakatlar mazmunini yoritib berishgan V.A.Slastenin innovatsiyani yangilik yaratish, keng yoyish va foydalanishga qaratilgan maqsadga muvofiq, yo‘naltirilgan jarayoni majmui deb biladi. Muallifning fikriga ko‘ra har qanday innovatsiya yangi vositalar yordamida ijtimoiy subyektlarning ehtiyojini qondirish va intilishlarini rag‘batlantirish maqsadini ko‘zlaydi. Bundan tashqari o‘zbek olimlaridan R.N.Yusufbekova innovatsiyalarni pedagogik nuqtai nazardan ko‘rib chiqishga e‘tiborni qaratadi. Xususan, pedagogik innovatsiyalar muallif tomonidan ta‘lim va tarbiya jarayonida avval ma‘lum bo‘lmagan, qayd qilinmagan holat yoki natijaga olib boruvchi pedagogik hodisaning o‘zgarib turishi mumkin bo‘lgan mazmuni ekanligi ta‘kidlanadi[5]. Shu bilan bir qatorda zamonaviy texnologiyalarni rivojlantirish va uni pedagogic faoliyatga joriy etish uchun bir qator qarorlar ishlab chiqilmoqda, ulardan biri O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta‘limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi (keyingi o‘rinlarda — Konsepsiya) O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 5-sentabrdagi “Xalq ta‘limini boshqarish tizimini takomillashtirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PF-5538-son [farmoni](#) ijrosi yuzasidan ishlab chiqilgan. Bu konsepsiya xalq ta‘limi sohasiga zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va innovatsion loyihalarni joriy etish va yoshlarni tarbiyalash va ularning bandligini ta‘minlashda maktabdan tashqari ta‘limning zamonaviy usullari va yo‘nalishlarini joriy etishni o‘z oldiga vazifa qilib qo‘yadi[2]. Zamonaviy texnologiyalar rivojlanishida bir qator muammolarga duch kelmoqda. Zamonaviy texnologiyalardan samarali foydalanish uchun tarbiyachilarning malakasini oshirish zarur. Ammo, ko‘pincha, maktabgacha ta‘lim tashkilotlardagi o‘qituvchilar zamonaviy texnologiyalar bilan ishlash bo‘yicha yetarli bilim va ko‘nikmalarga ega emaslar. Bundan tashqari ko‘plab ta‘lim tashkilotlarilari va tarbiyachilar an’anaviy ta‘lim usullariga moslashgan va yangi texnologiyalarni qabul qilishda sustkashlik ko‘rsatadi. Bu esa innovatsion ta‘lim metodlarini joriy etishni sekinlashtiradi. Zamonaviy texnologiyalarni maktabgacha ta‘lim tizimiga muvaffaqiyatli joriy etish uchun quyidagi yechimlarni amalga oshirish mumkin. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 30-sentabrdagi “Maktabgacha ta‘lim tizimini boshqarishni takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-3955-son [qaroriga](#) muvofiq: maktabgacha ta‘limni boshqarish tizimini takomillashtirish, maktabgacha ta‘lim tashkilotlari faoliyatini moliyalashtirish shaffofligi va samaradorligini ta‘minlash ko‘zda tutilgan. Shu qaror yuzasidan maktabgacha ta‘lim tashkilotlarini innovatsion texnologiya bilan ta‘minlash mumkin. Tarbiyalanuvchilarni zamonaviy texnologiyalar bilan tanishtirish uchun tarbiyachilarning malakasini oshirish zarur. Maktabgacha ta‘lim tizimiga maktabgacha ta‘lim tizimi xodimlarini tayyorlash, qayta tayyorlash, malakasini oshirish, tanlab olish va rivojlantirishga mutlaqo yangi yondashuvlarni joriy etish. Tarbiyachilar zamonaviy texnologiyalarni ta‘lim jarayonida qo‘llash bo‘yicha muntazam ravishda treninglar va seminarlarda qatnashishlari zarur. Bu ularga yangi texnologiyalardan samarali foydalanish ko‘nikmalarini beradi[3]. Innovatsion ta‘lim metodlarini o‘zlatirish va amaliyotga tadbiiq etish bolalarni zamon bilan hamnafas yashashga yordam beradi. Buning uchun an’anaviy ta‘lim usullari bilan bir qatorda zamonaviy texnologiyalarga asoslangan interaktiv va ko‘p qirrali ta‘lim metodlarini joriy etish muhimdir. Ta‘limga innovatsion yondashuvlar tarbiyalanuvchilarni kashf qilish va kashf qilishga undaydi va ularning tafakkurini

kengaytiradi[4]. Maktabgacha ta'lim tashkilotlari o'rtasida tajriba almashish va eng yaxshi amaliyotlarni qo'llash uchun tarmoq yaratish zarur. Bu ularga texnologiyalarni samarali qo'llash bo'yicha bir-biridan o'rganishga imkon beradi. Mahalliy til va madaniyatga moslashtirilgan raqamli ta'lim resurslarini yaratish va ulardan foydalanish bolalarning ta'lim jarayonini yanada boyitadi. Maktabgacha ta'lim sohasida innovatsion jarayonlarni rivojlantirish va joriy etish maqsadida quyidagi tadbirlarning amalga oshirilishi nazarda tutilmoqda. Maktabgacha ta'lim tizimi xodimlarining innovatsion axborot-kommunikatsiya va pedagogika texnologiyalari sohasidagi bilimlari va malakasini oshirish, innovatsion ta'lim muhitini tashkil qilish,, maktabgacha ta'lim tizimi xodimlarining innovatsion axborot-kommunikatsiya va pedagogika texnologiyalari sohasidagi bilimlari va malakasini oshirish, innovatsion ta'lim muhitini tashkil qilish, o'quv va o'quv-metodik adabiyotlarning yangi avlodini tayyorlash va nashr etishni tashkil qilish, raqamli ta'lim resurslari, uydan turib masofali ta'lim berish va ota-onalar bilimini oshirish texnologiyalarini joriy etish, maktabgacha ta'lim sohasida dasturiy vositalar, axborot ma'lumotlar bazalari, multimedia mahsulotlarini ishlab chiqish va ularni maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyatida qo'llash[3].

Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki, tarbiyachining innovatsion yondashuvi bola ta'limi va rivojlanishida muhim yetakchi omil sifatida o'zining ijobiy natijalarini ko'rsatadi. Yangi pedagogik metodlar, zamonaviy texnologiyalar va shaxsiylashtirilgan ta'lim yondashuvlari bola rivojlanishining barcha jihatlarini yaxshilashga xizmat qiladi. Innovatsion yondashuvlar yordamida tarbiyachilar bola shaxsiyatining har tomonlama rivojlanishini ta'minlaydilar va kelajakda ularning muvaffaqiyatli inson bo'lib yetishishiga katta hissa qo'shadilar.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. “Maktabgacha ta'lim tashkilotlarini tubdan takomillashtirish va cho'ra tadbirlari to'g'risida”gi qarori,2017-yil 9-sentabr, PQ-3261-son
2. 2018-yil 30-sentabrdagi “Maktabgacha ta'lim tizimini boshqarishni takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi PQ-3955-son_
3. *O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 8-oktabrdagi PQ-4857-sonli qarori tahririda — Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 09.10.2020-y., 07/20/4857/1357-son)*
4. Xalimjanovna, A. M. (2022). EDUCATION OF CHILDREN IN THE WORKS OF OUR GREAT SCIENTISTS. American Journal of Interdisciplinary Research and Development, 4, 45-49.
5. Khalimjanovna, A. M. (2022). PROBLEMS OF MORAL EDUCATION IN NON-HABEL FAMILIES. NeuroQuantology, 20(21), 489.
6. <https://cejsr.academicjournal.io/index.php/journal/article/view/>
7. <https://arxiv.uz/uz/documents/referatlar/maktabgacha-va-boshlang-ich-ta-lim/tarbiyachining-innovatsion-faoliyati>